

A INDISCIPLINA ESCOLAR NA ÓTICA DOS EDUCADORES

THE INDISCIPLINE SCHOOL IN THE OPTICS OF EDUCATORS

Autores:

Beatriz Cedraz de Oliveira

Catarina Rita Lino de Paraná

Erenildes de Figueiredo Barbosa de Matos

Luana de Jesus Sousa

Rosevangelia França da Silva

Disciplina de Metodologia da pesquisa qualitativa – Professor Ezevaldo Santos

DOI: 10.5281/zenodo.13905958

Resumo:

O presente artigo visa apresentar de forma sintetizada a indisciplina escolar na visão dos professores, foram entrevistados uma pequena amostra de professores do Colégio Estadual Professor Rômulo Almeida, visando conhecer suas percepções sobre a indisciplina e suas consequências no âmbito escolar. Após pesquisa foi realizada uma comparação entre o nosso conhecimento e os dados obtidos através da entrevista semiestruturada com tais professores.

Palavras-chave: Indisciplina; Professor; Família; Educação; Consequências.

Abstract:

The present article aims to present in a summarized way the school indiscipline in the view of the teachers, a small sample of teachers of the State College Professor Rômulo Almeida were interviewed, aiming to know their perceptions about indiscipline and its consequences in the school context. After research, a comparison was made between our knowledge and the data obtained through the semistructured interview with these teachers.

Keywords: Indiscipline; Teacher; Family; Education; Consequences

INTRODUÇÃO

Sabe-se que de maneira geral a indisciplina permeia todos os âmbitos da estruturação de um indivíduo, desde a sua constituição fisiológica até a construção da sua subjetividade. Quando abordamos o tema sobre indisciplina

Estudantes de psicologia 5 Semestre Faculdade Unime Salvador Campus II

escolar, abordamos alguns dos conceitos e consequências que este abrangente tema traz no âmbito educacional. Sendo assim selecionamos uma pequena amostra de professores desta escola pública afim de identificar suas percepções referentes a este assunto.

O CONCEITO DE INDISCIPLINA ESCOLAR

A indisciplina escolar é um assunto que tem se propagado nas escolas e tem sido motivo de preocupação para o governo, docentes, e responsáveis e envolvidos no âmbito educacional. Está cada dia mais difícil trabalhar com crianças, adolescentes e jovens dentro da sala de aula, onde muitos não aceitam seguir as regras da escola e acabam reagindo de forma violenta e até mesmo desrespeitosa com o profissional em sala de aula. E no decorrer dos anos a rebeldia, falta de respeito e de educação doméstica está cada dia pior e isso tem tornado um grande desafio e uma preocupação nesse setor.

“A indisciplina parece ser uma resposta clara ao abandono à habilidade das funções docentes em sala de aula, porque é só a partir do seu papel evidenciado corretamente na ação em sala de aula que os alunos podem ter clareza quanto ao seu próprio papel, complementar ao do professor.” AQUINO (1998, P.8)

Conceitualmente falando a indisciplina é o oposto da disciplina, onde muitos associam a disciplina como imposição de regras, castigo ou subordinação e essa forma de ver a disciplina tem mudado muito no decorrer dos tempos, podemos afirmar que a disciplina é um meio essencial para convivência em uma sociedade, onde ambos temos direitos, deveres e respeito uns para com os outros e esses ensinamentos devem ser feitos desde a formação da personalidade da criança.

Existem vários fatores que podem ser identificados com causas dessas reações. A formação da personalidade de um indivíduo é construída na educação familiar, o ambiente em que uma criança é criada é um dos principais fatores para sua convivência em meio à sociedade. Se uma criança vive em um lar agressivo, em meio à brigas, falta de respeito, desentendimentos e violentos e até mesmo a forma de falar, vocabulários usados pelas pessoas que convivem, até mesmo a falta de carinho e atenção para essa criança. A tendência é adotar para ela que essa é a forma de comportamento que deve ter mediante a outras pessoas. E esse tem sido um grande desafio para os educadores em salas de aulas, pois muitos pais não percebem que o ambiente em que seus filhos estão convivendo tem influenciado na sua formação de caráter e acaba transferindo para o professor a responsabilidade de tentar reverter essa situação, sendo que o problema vem de dentro da sua própria casa.

Outro fator importante são aqueles casos onde os pais não dão limites a seus filhos, são feitas todas as suas vontades, na hora que eles bem

entenderem. Pais que possuem condições financeiras melhores e pagam a escola de seus filhos e deixam que façam tudo que eles querem e transferem a educação doméstica para o docente e se o professor fizer um comunicado pela forma que essa criança ou jovem age em sala de aula, ainda o culpam, como se o eles não tivessem autoridade para controlar os mesmos.

Nos casos de sociedades mais carentes, que residem em bairros mais violentos, acabam sendo ainda mais graves, pois o envolvimento do jovem com o tráfico de drogas e abandono aos estudos é mais comum e ainda tem aqueles que mesmo envolvidos ainda frequentam as escolas e querem agir da maneira deles, não aceitam serem disciplinados e acabam reagindo de forma violenta, agredindo ou até mesmo ameaçando de morte os profissionais da área, como já aconteceram alguns casos.

Nota-se que cada indivíduo, vem sendo influenciado de maneira direta pelo ambiente em que vive, pois na maneira que são tratadas e preparadas para se socializar em outros ambientes e isso não cabe somente aos educadores, os pais possuem grande responsabilidade na educação doméstica e no acompanhamento em casa diante das disciplinas escolares.

CONTEXTO HISTÓRICO DA INDISCIPLINA ESCOLAR

A indisciplina algumas décadas atrás era mais implícita, pois havia certa “rigoriedade” no ambiente familiar e no ambiente escolar. Os professores tinham função de modelar moralmente os alunos; a escola era um espaço social, elitista e conservadora; a disciplina era imposta como castigo, ameaça e medo. Havia também o fato de a mulher ser “dona de casa”, ou seja, a mulher cuidar da casa e da família em tempo integral, exigindo mais dos filhos, educando-os, com isso a disciplina era mais rígida.

“A indisciplina escolar não é um fenômeno estático que tem mantido as mesmas características ao longo das últimas décadas. Ao contrário, está “evoluindo” nas escolas. Sob diversos aspectos, a indisciplina escolar, hoje, se diferencia daquela observada em décadas anteriores...” (AQUINO, 1996b)

Atualmente a indisciplina na escola é mais explícita. Durante a nossa visita à instituição, podemos observar no diálogo com a pequena amostra de entrevistados que há sim a indisciplina na escola, de várias formas: uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula, desrespeito aos professores e funcionários, conversas paralelas fora de hora, pés em cima da mesa, dentre outros.

Há diversos fatores que contribuem para a indisciplina escolar, o principal fator que nossos entrevistados expuseram foi a família. Por que a família? A família é a base estrutural da criança. Durante a entrevista nos foi dito que vários alunos da instituição não tem uma família estruturada, há o abandono, a falta de atenção e tudo isso influencia no psicológico do indivíduo. Há também os pais que trabalham e deixam os filhos sozinhos ou com alguém e não fazem o “papel

de pais”, educando e disciplinando os filhos e essa criança ou jovem chega na escola indisciplinado.

“Na década de 90 foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em vigência (Lei 9.394 de 29/12/96), inclui, entre as finalidades do ensino médio, o “desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”.

O pensamento crítico para alguns educadores pode ser confundido com a indisciplina, pois não há uma preparação para os profissionais estarem ali recebendo críticas, na maioria das vezes ele só foi preparado para entrar em sala de aula, passar o conteúdo para os alunos e mais nada.

Há uma grande dualidade da indisciplina nesses dois períodos históricos apresentados. Há a questão dos alunos indisciplinados e da preparação dos educadores para estar em sala de aula.

A INDISCIPLINA ESCOLAR NO BRASIL

As mazelas que enfrenta atualmente o Brasil paulatinamente vem tornando-se gritante pois boa parte das crianças/jovens que ingressam nas escolas não conseguem concluir satisfatoriamente sua jornada escolar, estamos nos referindo ao famoso “fracasso escolar”. De acordo com algumas pesquisas feita pela organização para a cooperação e desenvolvimento econômico (OCDE) aponta que no Brasil o professor perde 20% do tempo de aula acalmando os alunos e colocando a classe em ordem para poder ensinar, o Brasil é o país onde o professor mais perde tempo de aula, está no topo da lista, pois os professores sentem-se despreparados para enfrenta-los e o não envolvimento dos pais na vida rotineira dos filhos na escola são alguns problemas que influencia, são conversas paralelas, celulares-WhatsApp, facebook, alunos chegam atrasados, falta as aulas, vandalismo e roubo, intimidação verbal, ferimentos em briga de alunos, uso e posse de drogas e/ou álcool. Esse nível de bagunça nas salas de aula influencia na qualidade do ensino e prejudicando também o desempenho escolar dos mesmos

Encontramos nas escolas alunos desinteressados, sem limites, desrespeitador e entre outros. Os números de aproveitamento escolar são ainda semelhantes àquela de antes, que encontrava no Brasil antigamente pois ainda são poucos aqueles que conseguem permanecer na escola até o final do segundo grau, e menos ainda frequentar uma universidade, conseguindo chegar ao topo da “pirâmide” educacional brasileira. Tem ainda muitos fatores envolvidos não só o de parar de estudar para trabalhar e ajudar a família, por falta de apoio dos pais, mais também por falta de interesse, por apatia. É papel dos educadores e do ambiente escolar de modo geral garantir a inclusão desses alunos sejam eles indisciplinados ou não, com recursos ou não, é preciso mudar o foco, ou seja, como chegar até eles, abrir espaço para o diálogo, fazer intervenções para a melhoria da educação com foco nesses alunos indisciplinados.

Na época da ditadura militar a educação no seu modo de funcionamento era na base da ameaça e de castigos, que era seguido rigidamente, com isso hoje é importante notar que é preciso estabelecer novas regras de conduta, outros tipos de relações dentro do ambiente escolar, pois as escolas brasileiras se tornaram mais permissivas, as crianças e/ou jovens não têm limites, não reconhecem a autoridade, não respeitam as regras, e as suas responsabilidades.

Um dos problemas bastante discutidos é a crescente permissividade dos pais, dificultando e ao mesmo tempo criando obstáculo para os professores na sala de aula. Para muitos a sala de aula não é tão atrativa, pois isso a falta de interesse e apatia em relação a escola, é preciso utilizar outros meios de comunicação, se modernizar com o uso, por exemplo, de recursos didáticos mais atraentes e assuntos mais atuais. É bom lembrar que um mesmo aluno indisciplinado com um professor nem sempre é indisciplinado com outros se acentua dependendo das circunstâncias.

Imagina-se que é necessário aos alunos apresentarem um conjunto de ações disciplinadas assim que entra na escola (como: ser “obediente”, permanecer “em silêncio” etc.) mais não é assim que acontece, a indisciplina é um evento que indiretamente sinaliza que algo não está de acordo com as expectativas dos envolvidos na relação professor aluno, os conteúdos específicos, os métodos utilizados e a dimensão ética trabalham juntos, o que se ensina, como se ensina e para que se ensina esse é o problema enfrentado nas escolas, pra que escola? É preciso trabalhar conjuntamente visando a demanda escolar.

ENTREVISTA

Entrevista realizada com uma amostra de três professores do Colégio Estadual Rômulo Almeida(CEPRA).

Professor(a) - 1

1. O que você entende por disciplina e indisciplina escolar?

“Para mim a disciplina é como o aluno encara primeiramente o que é ele está em sala de aula, no momento em que ele tem esse discernimento de entender o que é uma sala de aula, eu acho que já parte daí a disciplina. Que queira ou não queira já está dizendo o que é a indisciplina, no momento em que ele percebe a noção de para que que ele entra ali isso já gera uma indisciplina, no meu pensamento.”

2. Na sua opinião qual a causa da indisciplina na escola?

“São várias, a começar pela educação que ele recebe em casa, o aluno que já vem com trauma familiar, o aluno que já vem de casa com uma educação a desejar consequentemente ele vai trazer isso para a escola. E o que é que nos educadores fazemos?! Tentamos mediar o comportamento dele, que ele já traz de casa, essa bagagem diferenciada, e a gente encara uma sala da aula

com 40 bagagens diferentes. Então eu acho que a sobrevivência, a educação doméstica traumatizada, a falta de conhecimento específico do ensino médio que ele deveria trazer e não traz, então assim são várias causas que gera essa indisciplina, e tem também o querer né, que tem aluno que está na escola porque o pai quer que ele esteja, mas na verdade ele não tem nenhuma motivação, e se depara com profissionais que tem competência mais as vezes não tem habilidade com isso, que é uma verdade.”

3. Na sua opinião qual o papel da família diante desse problema?

“Interfere demais, inclusive eu clamo sempre em reuniões de pais e mestres a presença dos pais na escola, porque a parceria escola e família ela tem que existir. Aí um pai vira na reunião e diz, ‘ah mas eu não tenho tempo professora, eu não posso faltar meu trabalho’, e eu sempre digo a eles eu sempre fui educadora de 60 horas, tive filho e que hoje está formada, está adulta e graças a Deus me traz muita satisfação nesse sentido, porque eu trabalhei toda a vida 60 horas, me aposentei e ainda estou aqui na ativa, mais sempre tinha um momento que eu tinha que deixar para acompanhar a escola, para ir na reunião de pai e mestres, porque é nesse momento que a gente consegue chegar mais perto, e em casa ou 22:00 horas da noite ou meio dia a gente pedir a tarefa, acompanhar, é por aí.”

4. Você poderia sugerir alguma medida que na sua opinião seja eficaz contra a indisciplina escolar?

“Para mim ainda é o diálogo, eu graças a Deus até então nunca tive assim, porque assim a gente abre um jornal hoje liga uma televisão só ver morte, aluno espancando professor, professor espancando aluno, e eu graças a Deus em toda essa minha trajetória, nunca tive situações, nunca me vi em situações desse nível. Porque eu acho que o diálogo ainda é a melhor opção. Se você tentar trazer esse menino para perto de você, conseqüentemente você vai poder mudar, 100% não, que ninguém muda 100%. Mas você vai tentar, pelo menos amenizar um pouco essa indisciplina trazendo-o para perto.”

5. Qual sua posição diante de um aluno que descumpra as normas dentro da sala de aula?

“Essa questão de norma na sala de aula, eu trabalho com língua estrangeira, então no meu caso de língua estrangeira, eu sempre tento ter comandos com eles, então a gente de chegada logo a gente percebe aquele aluno que não está nem aí, aquele aluno rebelde, aquele aluno que quer aprender, então nesses comandos eu faço de tudo para que dentro desses comandos que eu estabeleço na sala de aula eu tento fazer com que essas normas sejam seguidas. Por exemplo, ele não sai da sala de aula sem pedir licença, em português, então o que é o que eu faço em inglês, eu primeiro ensino a ele como é pedir licença em inglês, porque além de ter a norma de só sair se pedir licença, ele vai ter que ter a segunda norma que é pedir em inglês. Então eu já tento com isso minimizar um pouco a indisciplina, e outra coisa o que eu peço a ele fazer, eu tempo que cobrar dele, porque não adianta em pedir a ele para por exemplo ir lá no pelourinho fazer uma pesquisa de campo e lhe dar com turista sobre perguntas, e chegar aqui e pegar o papel dele e dar uma nota, eu não tenho interesse neste tipo de atividade, eu quero que ele traga o que ele aprendeu lá fora, para mostrar aqui dentro, então é uma outra postura que eu

acho que disciplina, você pede mais você cobra, você não pede só para dar a nota a ele e acabou.”

6. Quais as indisciplinas que você mais observa dentro da sala de aula?

“Conversa paralela, que acham que isso não é indisciplina, ele acha que indisciplina é ele bater, é ele chutar porta, é ele gritar, mais o bate papo para mim é indisciplina, tanto é que eu estou afastada da sala de aula porque estou perdendo a voz, como é que você está lá na frente, e você fica só conversando, não existe. Aí para mim o bate papo paralelo, a indiferença para mim é a pior indisciplina para mim naquele momento.”

7. Como você acha que pode colaborar para o enfrentamento da indisciplina escolar?

“Continuo dizendo, é o diálogo mesmo. No meu ver não tem outro tipo, porque dar zero, não existe, isso não existe. Não educa, não vai para lugar nenhum, e clamo e bato na mesma tecla enquanto a família não chegar junto, enquanto a família não vir a escola, a gente sozinha não educa. Até porque a gente tem falta de suporte, no caso aí que já foge da escola, tem essa questão dos órgãos competentes, dos políticos, dos administradores, que não nos dão suporte em determinada disciplina, na minha mesma é a mínima que eles dão, me aposentei horrorizada, estarrecida, porque em língua estrangeira, não tem suporte nenhum. A própria estrutura da escola, eu perdi a voz por isso, porque eu trabalho em uma escola que não tem paredes, eu trabalho na escola em que o professor está na porta, que a quadra é do outro lado, turma de 52 alunos, então é difícil.”

8. O que acontece quando a senhora falta a escola? E se você se sente apoiada por essa escola?

“Apoiada eu me sinto, me sinto porque eu não dei e nem dou motivos para ninguém me chamar a atenção em relação a minha prática pedagógica. Eu sempre trabalho dentro de uma linha que me permite ter minha autonomia com meu aluno ali para que não seja um deslize, para que a direção da escola não venha me chamar a atenção por eu ter espalhado isso entendeu, questão de me chamar não aconteceu, graças a Deus.”

Professor(a)-2

1. O que você entende por disciplina e indisciplina escolar?

“Disciplina, diz respeito as atitudes que o aluno tem em sala de aula, se ele presta atenção, se ele segue as regras que são ditadas pela escola e o estatuto escolar e indisciplina diz respeito aquele aluno que não sabe a diferença entre a educação doméstica e a educação formal.”

2. Na sua opinião qual a causa da indisciplina escolar?

“Na maior parte das vezes, é a falta de educação doméstica e conseqüentemente se toma ou não toma consciência daquilo que ele pode ou não pode fazer, e onde fazer.”

3. Você poderia sugerir alguma medida que na sua opinião seja eficaz contra a indisciplina escolar?

“Bem, geralmente eu no primeiro dia de aula dito as regras por escrito e conversando com eles como sucederão as minhas aulas. Por exemplo, eu explico a eles que todas as atividades devem ter o cabeçalho completo, na minha aula não pode ter xingo de jeito nenhum, eu explico para eles que na minha aula não pode haver a pratica de bullying, dou todas as minhas regras para eles. Então no decorrer do ano geralmente eu não tenho problema com indisciplina.”

4. Qual sua posição diante de um aluno que descumpre as normas dentro da sala de aula?

“Depende do que ele faça, geralmente quando xinga eu só preciso falar ‘êêêêêêêêêê’, e aí eles já sabem que errou e geralmente, 99% deles pedem desculpa. Porque isso, porque já está enraizado nele a questão do xingamento, então as vezes ele xinga sem perceber, e quando eles se dispõem com o outro a respeito da agressão oral, e a depender da agressão física, na maioria das vezes basta eu se levantar, ficar paradinha na frente que eles param. Eu acho que também, não vou dizer que sou a boazinha, não sou mesmo, mais eu acho que a gente também depende do que você conversou com aquele aluno durante o primeiro dia de aula como eu vou me comportar com ele durante todo o ano letivo. Eles não sabem se certa coisa não pode se envolver com ele, isso não quer dizer que dentro da sala de aula eu não brinque, não converse, não faça piada, não permita também que eles façam isso, não permita também que eles conversem. Eles podem fazer tudo isso, porque eu também faço isso. Só que eles sabem que tem que ter limites.”

5. Quais as indisciplinas que você mais observa dentro da sala de aula?

“Por incrível que pareça, quase nada. Só xingam uma vez na vida, para você ter uma ideia as vezes eu levo um mês inteirinho sem chamar a atenção de um aluno meu que xingou na sala. E acontece às vezes da gente estar na sala dos professores e um professor entrar aqui furioso porque um aluno mandou o outro tomar naquele lugar que você sabe, o aluno responde aquilo assim que fizer, e graças a Deus eu nunca passei por isso. Eu acho que as vezes eu levo mais de mês sem chamar a atenção de ninguém porque é basicamente isso a única coisa que eles fazem na minha aula. E o xingo mais pesado da minha aula, é aquele do P, e é raro graças a Deus.”

6. Como você acha que pode colaborar para o enfrentamento da indisciplina escolar?

“Falar de maneira geral, é assim eu acho que a maneira que eu trabalho é bem legal, mas eu não posso querer que meus colegas trabalhem igual a mim, apesar de que de vez em quando, eu tenho que sair da minha aula e vou na sala do vizinho reclamar porque eu não estou conseguindo dar aula, porque meu colega não consegue. Entendeu, então uma das coisas que eu faço em medida disso, é você ditar suas regras em relação ao comportamento de aluno e do próprio professor em sala de aula, e seguir isso direitinho ao seguir do ano. Não adianta nada você dizer ao aluno, olhe você não pode contar piada pesada, e o próprio professor vai lá e faz. Não adianta você chegar e dizer na minha aula

não tem xingo, e você vai e faz. Eu acho que eles deveriam no início, quando eles chegam, na primeira semana deveriam ter essa conversa com os alunos.”

7. Na sua opinião qual o papel da família diante desse problema?

“Bom, eu acho, eu penso que por conta dessa atividade da mulher hoje em dia ela tem que trabalhar na rua, ela tem que fazer tudo em, casa, lavar, passar e etc., ela fica muito assoberbada, por conta disso aquela educação doméstica que bem antigamente tinham, que estava ali só pra cuidar dos filhos, hoje ela não está tendo condições de dar, então os meninos ficam mais soltos, no sentido de rua, no sentido de amizades e no sentido de fazer o que quer também, e também os fatores sociais ne, hoje em dia eles só ficam em televisão em tudo quanto é canal, só assistindo tudo quanto é filmes, qualquer tipo de serie não importa o conteúdo ou qual o assunto, e independente disso eles estão em facebook, em WhatsApp o tempo inteiro vendo o que não e adequado para a idade deles, então eu acho que na família não está tendo a condição entre aspas de dar essa educação que o adolescente precisa para depois ele se tornar um adulto condizente com as normas, dizemos assim éticas.”

8. O que acontece quando você falta?

“Eu não sei te responder não porque eu não falto (risos).”

9. O quanto você se sente apoiado (a) pela escola?

“Me sinto, pela direção e coordenação do Rômulo né, aí eu me sinto. Tudo o que eu preciso eles fazem de tudo para atender. Logico que há coisas que eu queria adequar ao jeito de eu trabalhar e não consigo, mais por conta mesmo de estrutura da escola, pelo fato de o estado não dar esse suporte.”

Professor(a)-3

1. O que você entende por disciplina e indisciplina escolar?

“Quando a gente fala de disciplina na escola, a gente diz ao aluno que ela está sujeita as normas e regras da escola. Que ele tem que seguir seja ela no fardamento, seja ela no comportamento, postura na sala de aula, seja ela de tratamento pessoal, né. E quando a gente fala de indisciplina a gente está se referindo as infrações desta regra. A gente conviver no ambiente com vários alunos, com 1000 a 1400 alunos na escola, a gente precisa seguir regras, se não fica tudo bagunçado. Falar em indisciplina a gente está falando da infração dessas regras.”

2. Na sua opinião qual a causa da indisciplina escolar?

“A incidência de indisciplina aqui dentro da escola é muito pouca, a gente não tem índice de alunos indisciplinado, a gente não tem assim, a gente observa que a escola está descuidada por falta de recursos financeiros para cuidar dos jardins, limpeza. Até falta material de limpeza, mas não pela indisciplina dos alunos. A gente percebe que a escola necessita de pintura, mas você olha a escola no geral, não está tão suja, não quer dizer que eles não risquem parede, porque isso é um ato de indisciplina. Mas a gente observa assim, que

não tem assim um inicial de cadeiras quebradas, tem cadeiras que quebra pelo tempo de uso mesmo. Então eu não diria que a escola aqui, os alunos são indisciplinados. Eles têm a postura de jovens, se hoje assim, eles não são tão obedientes, como era no nosso tempo, que ouviam e obedeciam...Eles às vezes, a gente fala aqui e entra pelo outro ouvido, mas assim, no geral eles não tem um comportamento indisciplinado. A indisciplina é causada pela própria insatisfação do aluno com o sistema educacional brasileiro, que não tem os atrativos que eles necessitam na idade deles, para mantê-los na sala de aula motivados, mantendo dentro da escola, com alegria né, quando você oferece as oportunidades, os jovens se sentem mais acolhidos em qualquer escola. Se você não tem a tendência, é você se entristecer com esse espaço, é se sentir excluído de dentro da escola, a gente fala de escola principalmente pública não tem é crescido.”

3. Você poderia sugerir alguma medida que na sua opinião seja eficaz contra a indisciplina escolar?

“Olha, quando a gente fala do atendimento das necessidades básicas aí que estou falando a nível de família, porque a escola é só uma extensão, que mesmo hoje infelizmente tem que encarar, a gente não pode dizer que a escola se priva da educação deles, porque eles passam um terço da vida deles dentro da escola e a gente educa, embora esse papel seja da família, mas quando a gente fala de necessidades básicas atendidas, falo desde a alimentação. Tem aluno que chega aqui sem tomar nem o café da manhã. Tem aluno que chega aqui que não sabe nem usar um desodorante, não sabe o que é ter higiene com uma meia. Entendeu? Não chega cheiroso, os colegas não querem sentar-se perto, entendeu? É uma série de coisinhas que precisam ser atendidas para a gente se sentir aceito. Isso gera muita insatisfação.”

4. O que acontece quando você falta?

“Eu falto no meu trabalho? É raro eu faltar. Eu folgo uma vez na semana. Quando eu falto, sempre ou eu ou a vice direção na escola. A tarde tem duas coordenadoras, então sempre tem uma na escola. Então tem sempre uma suprimindo a necessidade, a falta da outra, então, não tem lacuna, igual as outras escolas têm. Não tem coordenador pedagógico. Aqui a gente tem, de manhã é que eu fico sozinha, mas na sexta-feira Mércia fica e na folga dela eu fico. Quem substitui o coordenador é o vice-diretor.”

5. Qual a sua posição diante de um aluno que descumpra as normas dentro da sala de aula?

“Ele é chamado, a gente conversa e se ele insiste ou persiste na ideia de que ele está correto, a gente dá advertência, chama os pais e esclarece a situação pra eles. Se ele vier a reincidir ele novamente é chamado, nova advertência feita, colocada na pasta informa a família que na terceira vez ele recebe uma advertência de três dias e ele fica em casa, entendeu? Incidência de agressão física, então, tem uma briga, digamos que um venha a ferir o outro, aí, esses casos são considerados graves, se fizer uso de alguma ferramenta, assim, para machucar, aí ele vai e recebe até a transferência da escola. Se for alguma agressão com o professor aí ele recebe a transferência da escola, a gente convida que ele saia né que ele seja transferido pelo menos de escola.”

6. O quanto você se sente apoiado pela escola?

“Olha , a gente tenta fazer o trabalho em conjunto, não tomo decisões sozinha, ajuda muito você se sentir trabalhando em equipe, então é mais difícil você errar quando você age em conjunto do que quando você age sozinha, Sozinha você corre o risco de agir por impulso e aí fica difícil de contornar a situação, né , mas eu sempre procuro agir em conjunto, procurar saber o que houve com a direção, com a vice direção, com a secretária, com alguns professores, chamo os pais , então é difícil errar, quando você age assim.”

7. Quais as indisciplinas que você mais observa dentro da sala de aula?

“Pra mim eu considero uma agressão, que eu considero pra mim seria a agressão maior que os alunos não se dão conta é o uso do fone de ouvido e o uso de celular na sala de aula. Esse pra mim é o fator de indisciplina que mais prejudica a eles mesmo e é um desrespeito gritante para o professor. Infelizmente esse é o mais gritante pra mim.”

8. Como você acha que pode colaborar para o enfrentamento da indisciplina escolar?

“É como a gente tem agido, em conjunto, em parceria com a gestão, com os professores, com os pais, fazendo reunião, esclarecendo com os alunos na primeira semana do ano letivo, geralmente a gente explica todas essas regras de convivência dentro da escola de acordo com os regimentos, com as normas interna da escola para que eles tenham clareza e saibam se posicionar dentro da escola é assim que o trabalho é feito. Tem melhorado bastante a indisciplina na escola. Agora, não deixa de ter um problema ou outro.”

9. Na sua opinião qual o papel da família diante desse problema?

“Se a família tivesse hoje presente como era antigamente, onde a mãe não trabalhava, o papai sustentava e todo mundo vivia feliz, a gente dizia assim, tem família que educa, não existe mais isso. É muito raro você perguntar assim a esses alunos daqui se ele tem pai e tem mãe. Uns vivem com a avó, com a tia, outros vivem sozinhos, outros pagam o próprio aluguel é meio complicado você entender o papel da família hoje, a família está totalmente desestruturada. Que pai e mãe saem de manhã chega a noite eles querem dormir, descansar para no outro dia pegar a lida de novo e os filhos a cargo da escola. Para eles a escola é tudo. Eles delegam completamente, nem aqui vem saber. Então eu não posso nem dizer qual o papel da família, mas com essa realidade que a gente tem de família.”

A VISÃO DOS EDUCADORES SOBRE A INDISCIPLINA ESCOLAR

O relato dos professores afirma que a questão disciplinar é uma das dificuldades fundamentais quanto ao trabalho escolar. Segundo os orientadores, um dos obstáculos que dificulta o ensino seria a desordem dos alunos, como: falta de limites, maus comportamentos, bagunça, tumulto, desrespeito aos professores, etc. Ouvimos que atualmente as crianças e jovens “não tem limites”

porque “os pais são muito permissivos” ou porque a família é desestruturada. Assim, a desestruturação ou desorganização familiar em geral aparece como responsável pelo fracasso escolar dos alunos ou mesmo como fonte de comportamentos violentos manifestados pela infância e juventude. O professor não pode fazer da escola uma extensão do lar.

Falando-se sobre a educação escolar Yves de La Taille fala:

“...Hoje, parece-me que a pergunta formulada espontaneamente seria a inversa: por que as crianças não obedecem, nem a seus pais, muito menos a seus professores”

Quando o professor fala de família desestruturada, entende-se que é aquela que foge do padrão que compõe pai, mãe e filhos. O conceito de indisciplina na visão dos educadores se traduz de duas formas: primeiro, a indisciplina é a revolta contra o conjunto de normas e o segundo é o desconhecimento dessas normas. As dificuldades que o educador encontra para disciplinar o aluno são grandes, pois pode ocorrer que o professor e a escola não possuam uma pedagogia adequada para lidar com diversas situações que envolvem o âmbito escolar.

“Na sua ambiguidade, a indisciplina não expressa apenas ódio, raiva, vingança, mas também uma forma de interromper as pretensões do controle homogeneizador imposto pela escola. Tanto nas brigas (envolvendo alunos, professores, diretores e família) como nas brincadeiras, existe uma duplicidade que, ao garantir a expressão de forças heterogêneas, assegura a coesão dos alunos, pois eles passam a partilhar de emoções que fundam o sentimento da vida coletiva.” (Aquino, 1999, p.157)”

Na visão dos orientadores a indisciplina é causada pela própria insatisfação do aluno com o sistema educacional brasileiro, que não tem os atrativos que eles necessitam. Os dados colhidos na entrevista nos mostram que os professores, em sua maioria, acreditam ser a indisciplina um mau comportamento do aluno, além de justificar que este fator tem relação direta com a família e o professor, foi notório perceber que o ambiente em que ele convive, tanto escolar quanto familiar influencia continuamente neste processo.

Sobre os fatores que interferem na mesma, todas as participantes consideraram ser a família o principal, explicando que a desestruturação desta família pode colaborar para que a criança tenha dificuldades em ter limites, já que lhe faltam modelos a seguir ou orientação por parte dos adultos. Além de não serem passados em casa os valores necessários para que esse aluno desempenhasse o comportamento adequado e esperado tanto pela instituição quanto pelos educadores.

“As causas para a indisciplina podem ser externas ou internas à escola. As primeiras envolvem a influência dos meios de comunicação, a violência social e os problemas no ambiente familiar. Já as causas internas são representadas pelo ambiente escolar, as condições de ensino-aprendizagem, os modos de relacionamento humano, o perfil dos alunos e sua capacidade de se adaptar aos esquemas da escola.” (Garcia, 1999).

EDUCAÇÃO FAMILIAR X INDISCIPLINA ESCOLAR

Muito se fala sobre as causas da indisciplina escolar, e é muito importante mesmo se falar sobre elas. Tão importante ainda é falar sobre a relação da educação recebida em casa e as consequências que ela traz para o contexto escolar dos indivíduos. Dentro da visão que os educadores têm hoje em dia, a maioria acusa a educação domiciliar, aquela que se aprende em casa, como fator extremamente importante na causa da indisciplina escolar. É notório perceber na fala de inúmeros educadores que o aluno que vai à escola, já com valores e princípios adquiridos em casa por sua família, sabe lidar muito melhor com a indisciplina no contexto escolar.

“A convivência familiar é a maior oportunidade para a criança aprender uma formação baseada nos princípios morais e nas virtudes.” (Pedagoga Jussara de Barros, Equipe Brasil escola).

Para ela uma criança que é criada em um contexto familiar bem estruturado, onde se adquire nem só verbalmente, como se comportando e passando para eles a educação desejada e os valores e princípios essenciais, provavelmente irão ter bem menos dor de cabeça com a indisciplina escolar. Sabemos que a família é o ponto fundamental para a educação da criança, onde se deve passar os valores éticos, morais e sociais e que a escola tem o dever de continuar a educação que o seio familiar proporciona a este indivíduo, porém na prática não é bem assim que acontece. É muito importante salientar que um ambiente familiar desestruturado pode sim comprometer o aprendizado e comportamento de crianças e jovens dentro da sala de aula, afetando assim tanto sua vida emocional quanto social.

“Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois, a muita coisa mais que uma informação mútua: este intercâmbio acaba resultando em ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos. Ao aproximar a escola da vida ou das preocupações profissionais dos pais, e ao proporcionar, reciprocamente, aos pais o interesse pelas coisas da escola, chega-se até mesmo a divisão de responsabilidades.” (Piaget, 1972- 2000, p.50 apud JARDIM, 2006, p. 15)

Foi notável perceber com a pesquisa apresentada, que um dos clamores dos professores da escola pública é a participação dos pais nessa caminhada que é a educação desses jovens. Percebemos na fala da maioria o quanto faz falta uma ligação pais-professores que é essencial para um melhor funcionamento do aprendizado e rendimento escolar do aluno. Essa fala se repete quando TIBA (1996, p.169) diz:

“Aos pais que, por manter seus filhos na escola, acham que esta é responsável pela educação dos mesmos. Quando a escola reclamar de maus comportamentos ou das indisciplinas dos alunos, os pais jogam a responsabilidade na escola.”

Ainda dentro da educação recebida em casa como causa da indisciplina escolar, podemos notar que alguns educadores acusam os pais por se eximirem de educar corretamente seus filhos, e acharem que o papel de educar esses jovens se devem meramente a escola e os professores dos mesmos.

“A relação família-escola é a mais conflitante, porque apesar de ambas terem como objetivo central a educação de uma criança, os papéis de cada um devem ser diferenciados durante esse processo. A família, de maneira generalizada, delega algumas obrigações da educação do filho à escola e ao professor, eximindo-se de seu papel fundamental de parceira da instituição de ensino na educação da criança. Os professores frente a essa nova obrigação, se vêm forçados a responder pelo comportamento positivo ou negativo do aluno, além de se preocupar com o programa curricular, provas, exercícios e etc. (CECON et al.2001, SIP apud JARDIM,2006, p.44).

Conseguimos entender também com a fala de alguns professores que entrevistados na pesquisa, que a indisciplina desses alunos causa inúmeros prejuízos nem somente para eles como também para os próprios educadores, foi notável perceber como quando a professora nos contou que não tem voz mais para ensinar, pois é impossível que ela fale em uma sala com inúmeros alunos que não querem ou não sabem ouvir, que o prejuízo que a indisciplina escolar traz é enorme e atinge a todos. Notamos a partir do processo de pesquisa que fizemos que se a família não cuidar, o que provavelmente acontecerá em meio a indisciplina no contexto escolar, serão vários distúrbios de comportamento, ocasionando agressividade, brutalidade entre colegas e professores, ocorrendo assim grande perda de aprendizagem tanto intelectual quanto social que essa criança deverá levar para a vida toda.

Para finalizar, deixamos aqui uma citação para reflexão sobre esse tema tão discutido, e de extrema importância para todos.

“Disciplinar é um ato complementar, isto é, depende das características pessoais do disciplinador e do disciplinado. Portanto, diferentes professores conseguirão diferentes resultados em uma mesma classe.” (TIBA,1996, p.179)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que o objetivo do presente artigo foi alcançado, o qual foi de conhecer os significados atribuídos a (in)disciplina na sala de aula a partir da visão do professor e a maneira como os mesmos lidam com a tal questão. Destacamos que dentre as possíveis resoluções deste problema de indisciplina escolar, o dialogar com os alunos e família, orientando-os, ouvindo o que os mesmos têm a dizer, seria o modo mais eficaz de lidar com a questão, pois seria

uma maneira do professor entender qual a possível causa do comportamento inadequado do aluno. Além de identificar os problemas familiares apresentados por esses alunos e tentar estabelecer uma relação mais recíproca entre essas famílias e o âmbito escolar.

Foi possível conhecer dentro do ambiente escolar, em que esses professores se encontram, suas considerações e conceitos sobre esse assunto tão comentado na atualidade. Vimos por óticas diferentes o problema que a indisciplina é, e suas diversas formas de interferência no aprendizado dos alunos. Foi notável perceber o papel da família dentro deste problema, e o clamor que as escolas fazem por uma participação mais árdua na educação desses jovens. Além de perceber as mudanças históricas e ambientais da indisciplina escolar que foram abordadas neste artigo.

Notamos também que os professores clamam pela participação da família; os valores que deveriam ser passados em casa e postos em prática, se levam para todos os lugares, não somente ao âmbito escolar; a maioria dos professores citaram que a educação começa em casa, e se ouve muitas coisas como: “se o aluno é indisciplinado em casa e faz o que quer, imagine em uma escola?”

Ninguém nasce rebelde ou indisciplinado, trata-se de um comportamento construído, diante disso é fundamental uma ação de parceria entre os vários segmentos que estão comprometidos com a educação, ou seja, é necessária uma relação concreta e duradoura entre família, escola e aluno.

REFERÊNCIAS

GARCIA, Joe. **INDISCIPLINA NA ESCOLA: UMA REFLEXÃO SOBRE A DIMENSÃO PREVENTIVA**. Revista Paranaense de Desenvolvimento, Nº 95, 1999, págs.101-108. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4813435>

AQUINO, Julio. **A INDISCIPLINA E A ESCOLA ATUAL**. Revista da Faculdade de Educação, Vol.24, Nº2, 1998. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-25551998000200011

GERON, Vitor. **A INDISCIPLINA E O PREJUÍZO EDUCACIONAL NO BRASIL**. Curitiba – PR. Publicado em Agosto de 2011. Disponível em: <http://mineiros.com/a-indisciplina-e-o-prejuizo-educacional-no-brasil/>

GLOBO. **PROFESSOR NO BRASIL PERDE 20% DA AULA COM BAGUNÇA NA CLASSE, DIZ ESTUDO**. Publicado em Março de 2015.

Disponível em: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/03/professor-no-brasil-perde-20-da-aula-com-bagunca-na-classe-diz-estudo.html>

CARMO, Francielly. **PROVÁVEIS CAUSAS EM QUE A FAMÍLIA INFLUENCIA NA INDISCIPLINA ESCOLAR.** Disponível em: <http://monografias.brasescola.uol.com.br/educacao/provaveis-causas-que-familia-influencia-na-indisciplina-escolar.htm>

NASCIMENTO, Elaine. **O NÃO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E SUA RELAÇÃO COM O COMPORTAMENTO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS.** Publicado em Junho de 2012. Disponível em: <http://www.profala.com/arteducesp201.htm>

SOUSA, Jose. **O PAPEL DA FAMÍLIA NA CONSTRUÇÃO DA INDISCIPLINA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA.** Publicado em Abril de 2010. Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/o-papel-da-familia-na-contencao-da-indisciplina-escolar-na-educacao-basica/35698/>

MENEZES, Luis. **EDUCAÇÃO DOMICILIAR: UMA NEGAÇÃO DA ESCOLA.** Publicado em Nova Escola, Edição 254, Agosto de 2012. Disponível em: <http://acervo.novaescola.org.br/formacao/educacao-domiciliar-negacao-escola-700358.shtml>

BARROS, Jussara. **EDUCAÇÃO COMEÇA EM CASA.** Disponível em: <http://brasescola.uol.com.br/psicologia/dizer-nao.htm>